

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Кошербаева А.Н.

докт.пед.наук, профессор; заведующая кафедрой Педагогики и психологии.

Ахметов А.А.

докторант Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18213569>

Поскольку понятие «образовательная среда» будет неоднократно фигурировать в пределах данного раздела и на сегодня достаточно много концепций этого понятия, необходимо сначала определиться, какое содержание будет вкладываться в понятие в разрезе монографического исследования.

Доминантой основного понятия все же выступает «среда» и существующие точки зрения, так или иначе, помогают раскрыть его философию, причастность в целом, к человеческому бытию и образованию, в частности. Несмотря на необычайно широкое употребление понятие «среда» не имеет четкого и однозначного определения в мире науки. В научно-теоретической и практической литературе существует достаточно немало исследований, посвященных изучению образовательной среды. Изучение истории вопроса позволяет констатировать, что еще на ранних этапах образовательной деятельности труды мыслителей Аль-Фараби, Юсуфа Баласагуни, Ибн Сины и мн. других корифеев так или иначе затрагивали проблемы среды как воспитывающего и развивающего арсенала личности [1-2]. Так мысли аль-Фараби о необходимости гармоничного образования, предполагающего реализацию духовно-нравственного компонента и обеспечивающего целостное развитие личности, являются очень актуальными и в наши дни. В своем сочинении «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» мыслитель предпринял попытку создать идеальную модель гармоничного общества, т.е. среды, влияющей на развитие человека. Его проект идеального общества (города-государства) предусматривает духовно-нравственное преображение человека, его непрерывное совершенствование, развитие в человеке человеческого благодаря окружающей среде.

Согласно В.Ясвину, в самом общем смысле «среда» понимается как окружение. Наряду с термином «среда» активно используется еще целый ряд терминов, таких как «среда человека», «среда людей», «человеческая среда», «окружающая среда», «жизненная среда», «человеческое окружение» и др. [2]. «Чаще всего под окружающей человека средой подразумевается та или иная совокупность условий и влияний, окружающих человека» - заключает Д. Маркович. При анализе системы «человек — среда» положение человека («субъекта», «организма») рассматривается как центральное. Как отмечает Г.П. Щедровицкий (1993), во взаимоотношении организма со средой «два члена отношения уже не равноправны»; субъект является первичным и исходным; среда задается по отношению к нему, как нечто имеющее ту или иную значимость для организма. Среда человека охватывает комплекс природных (физических, химических, биологических) и социальных факторов, которые могут влиять прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность людей. [3, с. 41].

В Европейском экономическом сообществе принят термин «окружение» (среда), под которым подразумевается совокупность элементов, при сложении своих отношений, составляющих пространство и условия жизни человека. Можно привести еще целый ряд подобных определений. В методологическом плане представляется чрезвычайно перспективной «теория возможностей» Дж.Гибсона [4]. Известный ученый пишет: «Если в приводимых ранее определениях среды используются такие понятия, как «условия», «влияния», «факторы», то есть некие воздействия «активной» среды на «пассивного» человека (хотя и изменяющего эти воздействия в процессе своей жизнедеятельности, но только для того, чтобы затем вновь подвергнуться воздействию уже измененной) Гибсон, вводя категорию возможности, подчеркивает активное начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду («экологический мир» по Гибсону). Возможность — мостик между субъектом и средой. Возможность определяется как свойствами среды, так и свойствами самого субъекта. Например, если для взрослого человека наличие табурета создает возможность на него сесть, то для ребенка (или карлика) наличие табурета создает возможность положить на него что-то или рисовать на нем, как на столе. Чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие: «человек одновременно является продуктом и творцом своей среды, которая ему дает физическую основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие» (Введение к Стокгольмской декларации, принятой на Конференции Объединенных Наций в 1972 г.). Интересно, что человек для другого человека также выступает как элемент окружающей среды, оказывая на него влияния своими отношениями и действиями. Как подчеркивает Д.Ж. Маркович, каждый из нас поэтому и человек, и среда, что зависит от угла зрения. В связи с чем и говорится, что социальное (общественное) поведение возникает как следствие того, что один человек важен для другого как часть его среды. Вот почему важно изучать влияние социальной среды на поведение человека, как и влияние поведения человека на общественную среду» [5; с.53].

Особая роль социальной общности как среды человека отмечается также В.В.Рубцовым: «Мы говорим и пребываем в человеческой среде, но для человека среда — это не только окружающий его мир. Для человека это тот мир, который существует в его общении, взаимодействии, взаимосвязи, коммуникации и других процессах». Межчеловеческие отношения могут складываться в отношения взаимной терпимости и сотрудничества; превосходства и эксплуатации; подавления и подчинения или же заботы и поддержки. Во всех этих случаях личность будет находиться в совершенно различной социальной среде, соответственно по-разному будет проходить и процесс ее развития и становления [6].

Таким образом, мы согласимся с суждениями В. Ясвина и других ученых, что среда человека — это его естественное и социальное окружение, обладающее комплексом влияний и условий. С психолого-педагогической точки зрения перспективно рассмотрение предоставляемых средой возможностей развития личности, на чем настаивают зарубежные ученые. В рамках рассматриваемой нами проблемы Среда — это материальное и духовное пространство, которое окружает сегодняшнего школьника. Неслучайно изучению средовых влияний на становление личности посвящено огромное количество научной психолого-педагогической литературы, а средовой подход в

педагогических исследованиях является одним из самых востребованных как в прошлых веках, так и сегодня [3, с. 17].

Следующее важное понятие, образование. Также существует колоссальное количество взглядов на природу данного понятия. Так, многочисленными казахстанскими учеными образование определяется как «трансляция социального опыта во времени [7-9]. Согласно В.В.Рубцову, образование также как трансляция опыта в истории и воспроизводство устойчивых форм общественной жизни в пространстве культуры» ([10, с. 5-6].

Известный ученый, педагог И.Я.Лернер констатирует: «Образование, четкого определения которого в литературе нет, но которое вместе с тем многообразно, представляет собой явление деятельности по определению и формированию образа человека и его места в мире (имеются многие другие близкие определения)» [11, с.6]. Данное понимание сущности образования точно соответствует семантике этого слова. «Слово "образование" охватывает такие семантические поля: а) процесс создания, порождения чего-то нового, б) формирование чего-либо согласно заданному образцу, в) нечто структурно сложное. По отношению к привычному словоупотреблению типа "школьное образование", "народное образование", "система образования" и пр. оно превратилось в номинализацию, за которой уже почти не проглядывает первичный смысл разворачивающегося процесса» [11, с.295].

Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании», под образованием понимается «целенаправленный процесс воспитания и обучения в целях нравственного, интеллектуального, культурного, интеллектуального развития и формирования профессиональной компетентности». Этот процесс осуществляется для того, чтобы человек мог повысить качество своей личности и приобрести знания и навыки, необходимые для жизни и труда.

Анализируя использование термина «образование», Э.Н.Гусинский говорит о «следующих основных общеупотребительных значениях этого слова:

— образование как достояние личности, система представлений и понятий, располагающаяся в субъективном пространстве психики человека и направляющая его поведение;

— образование как процесс приобщения личности к культуре, становление и развитие образования как достояния личности, с одной стороны, и всего культурного окружения, с другой;

— образование как специальный социальный институт (система образования), одна из составляющих культурного окружения личности, разрабатывающая и применяющая на практике систему мер, организующих и направляющих образование как процесс приобщения личности к культуре» ([12, с.10].

Различные значения слова «образование» рассматриваются казахским философом А.Нысанбаевым в спектре его широкого философского употребления. Современные реформы и стратегии развития образования ученый рассматривает через эпохальные мировоззрения античных философов [13, с.17]. Это дает нам возможность придерживаться значения «образовательная среда», связанного с процессом специально организованного целенаправленного формирования личности по определенному образцу. При этом важно иметь в виду, что этот «образец» всегда носит социально обусловленный характер. В этом плане целесообразно обратиться к мыслям К.Д.Ушинского, который писал, что «в

основании особенной идеи воспитания у каждого народа лежит, конечно, особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человек по понятиям народа в известный период народного развития. Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала в отдельных личностях» [14, с.228]. Итак, под образовательной средой (или средой образования) мы будем понимать систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Понятие «образовательная среда» выступает как родовое для таких понятий как «семейная среда», «школьная среда» и т.п.

С позиций сегодняшнего развития психолого-педагогического измерения, можно оценить испытания в раннее средневековье на казахской земле. Одним из примеров раннего использования диагностики в образовании является требование IX века для поступления в медресе Отырара. А. Машанов указывает, что дети должны были владеть навыками письма и чтения, что свидетельствовало о завершении обучения в школе при ауле. Для отбора кандидатов проводились испытания, которые можно рассматривать как форму диагностики перед поступлением. Далее начнем рассмотрение с 19-20 в. Образовательная среда как фактор развития личности рассматривается известным педагогом М. Жумабаевым в той части главной книги «Педагогика» о ведущих видах воспитания: умственное, нравственное, воспитание воли и др. [15].

Большое значение среде в образовании придавал польский педагог и гуманист Януш Корчак. В книге «Как любить ребёнка», впервые изданной в 1919 году, он выделил и охарактеризовал четыре типа «воспитывающей среды»: догматическая, идейная, среда безмятежного потребления, а также среда внешнего лоска и карьеры [16, с. 19].

В основу нашего исследования также легли труды педагогов: Я.А. Каменский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, которые уже в 17-18 веках уделяли большое значение окружающей обстановке для воспитания ребенка, не употребляя термина «среда». Анализ зарубежных источников показал актуальность данной проблемы среди современных иностранных коллег, которыми уделяется внимание социально-психологической методологии при решении лишь частных проблем, определяются основы для формирования модели информационно-воспитательной среды, ориентированной на развитие личности каждого обучающегося общеобразовательной организации в условиях социального многообразия. В результате изучения работ выявлено, что наиболее обоснованным является экологический подход построения среды.

Следует отметить, что наиболее важными для понимания среды стали работы М. Монтессори. Она основывала свою педагогическую модель на создание специальных условий для каждого обучающегося, которые помогут достигнуть образовательных целей [17, с. 22]. В тоже время, педагоги Ы. Алтынсарин, А.С. Макаренко и С.Т. Шацкий, К. Нургалиев занимались изучением влияния среды на воспитание и доказывали их тесную взаимосвязь. Они отмечали, что причины школьных конфликтов необходимо искать в социальном окружении, так как под его влиянием формируются и привычки, образ мыслей, интересы, поступки ребенка. Ы. Алтынсарин, С.Т. Шацкий в своих работах изложили факторы среды, отрицательно и положительно влияющие на развитие личности ребенка, и описал пути снижения отрицательного влияния. Только индивидуальный подход, изучение среды ребенка, его жизненных фактов поможет выстроить индивидуальную траекторию его развития и снизить отрицательное влияние среды на

воспитание [18 с. 52]. В трудах Л.И. Новиковой освещена задача школы в объединении всех влияний, испытываемых современными школьниками [19]. О трёхстороннем активном процессе писал Л.С. Выготский: активен ученик, активен учитель, активна среда между ними [20].

Многочисленные исследования современных ученых единодушны во мнении, что на становление и развитие ребенка, формирование его личностных качеств влияет множество факторов: особенности семейного окружения, ближайшее социальное окружение, пространственно-предметное окружение, социокультурная обстановка и др. Сочетание этих факторов в различных вариациях задает образовательную среду с определенными характеристиками и различными развивающими возможностями, что становится идеальным пространством для развития всех ее субъектов, включая личности с особыми образовательными потребностями.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Аль-Фараби. Избранные трактаты. / Перевод с арабского. -Алматы: Гылым, 1994.- с.337
- 2 Баласағұни Ж. Құтадғұ білік: Құт әкелетін білім-Туркестан: Тұран баспаханасы, 2010-555 бет.
- 3 Ясвин В.А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, управление / В.А. Ясвин. М.: Народное образование, 2019. 448 с.
- 4 Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логика: сборник статей. — М. : Касталь, 2003. — С. 16
- 5 Гибсон Дж. **«Образ и реальность человеческого поведения». Концепция возможностей-М, 2008**
- 6 Маркович Д. Общая социология-М, 2001
- 7 Рубцов В.В. Социально-генетическая психология учебных взаимодействий (избранные статьи, выступления, проекты). Книга вторая. — М.: ИД «Городец», 2024. — 543 с.
- 8 Koshbaeva A, Alpysbai L, Begimbetova G, Koshbaev R. Enhancing school-age care environments through positive interactions: enhancing school-age care environments through positive interactions // Абай атындағы ҚазҰПУ «Педагогика және психология», 2024 - №3 (60). – Б. 23-35. DOI: [10.51889/2960-1649.2024.60.3.003](https://doi.org/10.51889/2960-1649.2024.60.3.003)
- 9 Таубаева Ш.Т. Педагогиканың философиясы және әдіснамасы: оқулық / Ш. Таубаева. - Электрон. текстовые дан. - Алматы: «Қазақ университеті», 2020. - 388 б.
- 10 Menlibekova G. et al. Development of a quality management monitoring system for social and pedagogical educational programs // International Journal of Innovative Research and Scientific Studies. – 2024. – Vol. 7. – №2. – P. 795-803.
- 11 Лернер И.Я. Проблемное обучение -М, 2010 (переизд)
- 12 Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования - М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. — 224 с.
- 13 Нысанбаев А.А. В.Курганская. Философия и образование: поиск согласия // Высшее образование, 2001, № 1
- 14 Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания, опыт педагогической антропологии -М, 2004-304 с. (переизд).
- 15 Жумабаев М. Педагогика-Алматы, 2001 (переизд)

- 16 Как любить детей / Я.Корчак. – Хабаровск. Кн. изд-во, 1988. – 144с. – [ДВК 74.9 м2380380 К703].
- 17 Монтессори М. Впитывающий разум ребенка –М., Изд. Благотворит.фонд Волонтеры.-2011
- 18 Алтынсарин Ы.Собрание трудов -Алматы: Атамұра-
- 19 Новикова Л.И. Педагогика воспитания : избранные педагогические труды /[Л.И. Новикова](#). – М: Пер Сэ, 2010. – 336 с. – ISBN 978-5-9292-0191-2.
- 20 Выготский Л.С.Педагогическая психология. Краткий курс-М, 2006 (переизд)